

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДИССОМНИЯМИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ

Исанова Ш.Т., Саломова Н.Б., Мухтарова А.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Метаболический синдром (МС) у детей представляет собой комплекс нарушений, включающий абдоминальное ожирение, дислипидемию, артериальную гипертензию и инсулинорезистентность. По данным ВОЗ, распространенность МС среди детей и подростков в последние десятилетия существенно возросла и составляет от 2% до 10% в популяции и до 30–40% среди детей с ожирением. Одним из недостаточно изученных аспектов метаболического синдрома является его влияние на когнитивное развитие. В детском возрасте когнитивные функции активно формируются, и любые патологические факторы такие как, метаболические нарушения, гормональные сдвиги, хронический стресс и недостаток сна — могут приводить к стойким когнитивным дефицитам.*

Ключевые слова: *метаболический синдром, нарушения сна, когнитивные нарушения, дети, неврологические нарушения, ожирения*

ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA AND CLINICAL MANIFESTATIONS IN CHILDREN WITH COGNITIVE CHANGES AND DYSSOMIAS IN METABOLIC DISORDERS

Isanova Sh.T., Salomova N.B., Mukhtarova A.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Metabolic syndrome (MS) in children is a complex of disorders including abdominal obesity, dyslipidemia, arterial hypertension and insulin resistance. According to WHO, the prevalence of metabolic syndrome among children and adolescents has increased significantly in recent decades and ranges from 2% to 10% in the population and up to 30–40% among obese children. One of the understudied aspects of metabolic syndrome is its impact on cognitive development. In childhood, cognitive functions are actively developing, and any pathological factors such as metabolic disorders, hormonal changes, chronic stress and lack of sleep can lead to persistent cognitive deficits.*

Key words: *metabolic syndrome, sleep disorders, cognitive impairment, children, neurological disorders, obesity*

ЎСМИРЛАРДА МЕТАБОЛИК БУЗИЛИШЛАРДАГИ ДИССОМНИЯ ВА КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ АНАМНЕСТИК МАЪЛУМОТЛАРИНИ ВА КЛИНИК ИФОДАЛАНИШИНИ ТАҲЛИЛИ

Исанова Ш.Т., Саломова Н.Б., Мухтарова А.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Болалардаги метаболик синдром, шу жумладан абдоминал семизлик, дислипидемия, артериал гипертензия ва инсулин каршилиги йигиндисидир. Бутун дунёда ўсмирлар орасида метаболик синдромнинг тарқалиши сўнги ун йилликларда сезиларли даражада ошди ва 2% дан 10% гача ўсиб, болалар орасида семизлик 30%-40% гача кўрсаткичларда ифодаланди. Болалардаги метаболик ўзгаришларини асорати сифатида энг хавфли хисобланган когнитив ўзгаришлар хозирга қадар тўлиқ ўрганилмаган бўлиб, когнитив ўзгаришларга таъсир қиладиган ва унинг шаклланишида алоҳида ўринни эгаллайдиган метаболик ўзгаришлар, гормонал бузилишлар, сурункали стресс ҳолати ва уйқу етишмовчилиги турғун когнитив бузилишларга олиб келади.*

Калит сузлар: *метаболик синдром, уйқу бузилишлари, когнитив ўзгаришлар, неврологик ўзгаришлари, семизлик, болалар*

В последние годы особое внимание уделяется роли нарушений сна в патогенезе когнитивных нарушений. Установлено, что дети с ожирением и метаболическим синдромом чаще страдают от обструктивного апноэ сна (ОАС), синдрома беспокойного сна и нарушений циркадных ритмов. Эти состояния приводят к гипоксии, фрагментации сна, повышенной дневной сонливости и, как следствие, к снижению памяти, внимания и учебной успеваемости.

Ряд исследований подтверждает взаимосвязь метаболических нарушений, качества сна и когнитивных функций у детей.

Так, по данным Beebe et al. (2010), у детей с ожирением отмечается значительное снижение эффективности сна и повышение риска когнитивной дисфункции. Spruyt & Gozal (2012) указывают, что обструктивное апноэ сна у детей сопровождается снижением IQ, нарушением исполнительных функций и памяти.

Исследования, проведенные в России, также подтверждают высокую частоту сочетания метаболических нарушений и когнитивных дефицитов. В Узбекистане по данным Гайбиева А.А. и соавт. (2022), у подростков с ожирением отмечается снижение когнитивных функций, коррелирующее с уровнем лептина и инсулинорезистентности.

Кроме того, метаболические факторы (гипергликемия, дислипидемия, гиперинсулинемия) усиливают окислительный стресс и воспаление, что негативно влияет на работу головного мозга. Нарушения сна, в свою очередь, усугубляют эти процессы за счет гипоксии и активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Метаболический синдром в детском возрасте сопровождается ожирением, инсулинорезистентностью и нарушениями липидного обмена, что в совокупности повышает риск развития когнитивного дефицита. Одним из ключевых факторов, усугубляющих течение заболевания, являются нарушения сна, включая обструктивное апноэ сна, фрагментацию сна и снижение его эффективности. Нарушения сна являются значимым фактором риска когнитивных нарушений у детей с метаболическим синдромом. Результаты подчеркивают необходимость ранней диагностики и коррекции нарушений сна в педиатрической практике с целью профилактики когнитивной дисфункции.

Таким образом, современные данные свидетельствуют о том, что сочетание метаболического синдрома и нарушений сна у детей является серьезным фактором риска когнитивных расстройств, что требует комплексного подхода к диагностике и лечению.

Цель исследования: изучить характер течения клинических проявления вегетативных и когнитивных нарушений у детей с нарушениями сна при метаболических изменениях.

Материалы исследования : В исследование были включены 50 детей в возрасте 8–14 лет, из которых 32 имели диагностированный метаболические изменения, а 18 здоровых детей составили контрольную группу. По показателем данных ИМТ все дети составляющее основную групп были разделены на подгруппы по степени ожирения: основная группа — 32 детей с ожирением с метаболическими нарушениями (В группа) 12 (37,5;) и без метаболическими нарушениями (группа А) 20 детей (62,5%) (ИМТ >95 перцентиля, наличие ≥ 3 критериев МС). Группу В разделили на две подгруппы: В(а) подгруппу составили 5 детей с метаболическим синдромом (ожирение + 2 критериев МС) и В (в) подгруппу составили 7 детей с метаболическими нарушениями (ожирения + 1 показатель с нарушениями липидного спектра). Контрольная группа — 18 здоровых детей без ожирения.

Всем детям было проведено стандартный неврологический осмотр включающий сбор жалоб и анамнеза, объективный осмотр, рассчитан ИМТ который входил масса тела и рост ребёнка, был проведён полный неврологический осмотр, функцию вегетативной нервной системы оценивали при помощи глазо - сердечного рефлекса пробы Даньина - Ашнера , для оценки состоянии памяти и внимания использовали нейропсихологическое тестирование (шкалы памяти и внимания), а также из лабораторных исследований было изучена состояние биохимических показателей крови.

Критериями исключения являлось наследственные заболевания, сахарный диабет, заболевания мочевыводящих систем, органические заболевания нервной системы.

Методы исследования: Для достижения поставленной цели было проведено стандартный неврологический осмотр в стационаре в отделение детской и детской неврологии 1- клинике СамГМУ, собирали анамнез заболевания и анамнез жизни, углубленно изучено состояние вегетативной нервной системы и когнитивного состояние детей, изучалось кратковременная память и концентрация внимания участников, на базе клинике все дети проходили через ЭЭГ исследования, всем участникам проводилось исследование трактографии головного мозга для выявления нарушений проводящих путей головного мозга сна, для оценивание нейропсихологическое состояния участников все дети были тестированы с помощью шкалы Шульте, который включал в себя несколько таблиц с цифрами с 1 до 25 без порядочном распределение, где дети должны были в течение фиксированного времени отметить по порядку , так же в обратном порядке вставленных цифр и оценивались состояние памяти и внимания, а также для выявления липидных нарушения из лабораторных исследований биохимический анализ крови: глюкоза, липидный профиль, инсулин и был проведён статистический анализ (t-тест, корреляционный анализ, $p < 0,05$).

Результаты исследования: При анализе полученных жалоб участников ОГ со стороны родителей (в основном мам) и детей одышка обнаружено 85% в группе А, в то время как в группе В было у 100%. Потливость в группе А 75% (15) и в группе В 83,3% (10). Нарушения внимания было предьявлено со стороны мам в группе А 75% (15), в группах В(а) и В(в) 85,7% (6) и 100% (5), в то время как в КГ 22,22% (4). Нарушения сна в виде частых пробуждений выявлено у детей 55% (11 дети) в группе А, а в группе В(а) у 71,42% (5), в то время как в группе В(в) в 80% (4). В КГ данные жалобы проявлялись 16,66% (3). Трудные засыпания в групповой распределение выражалось в соотношении 60% (12), 42,85% (3) и 40% (2). Парасомнии в виде кошмаров у детей ОГ проявлялось в группах А, В(а) и В(в) по следующему 65%(13), 57,14%(7), 80%(4), также ночной энурез обнаружено в групповых соотношении 40%(8), 57,14(4),40%(2), а в КГ 11,11%(2) (Таблица № 1).

Таблица № 1.

Результат полученных жалоб обследованных детей

Жалобы		Распределение групп (50)			КГ(18)
		ОГ (32)			
		АГ(20)	ВГ(12)		
В(а)Г(7)	В(в)Г (5)				
Нарушения внимания		75%	85,7%	100%	22,22%
Нарушения сна	Частые пробуждения	55%	71,42%	80%	16,66%
	Трудные засыпания	60%	42,85%	40%	22,22%
	Парасомнии В виде кошмаров	65%	57,14%	40%	11,11%

При анализе данных выявленных неврологического статуса было обнаружено легкая рассеянная микро симптоматика в виде нарушения конвергенции, асимметрия носогубных складок с одной стороны, нистагмой, который выражался 68,75% в ОГ, в то время как этот показатель в ГК было три раза меньше (22,22%) и в основном было обнаружено ассиметрия носогубной складки, нарушения конвергенции. Вегетативные изменения оценивалось при помощи опросника Вейна и глазосердечный рефлекс пробы Даньина Ашнера и показала, что преобладание симпатической нервной системы обнаружено у 81% детей у контрольной группы, при том преобладали в группе В(в). В то же время как у детей в КГ преобладали нормостеники. У детей с группы В(а) синдроме показатели вегетативными нарушениями выражались меньше чем В(в). Когнитивное состояние и внимание участников оценивалось с помощью таблицы Шульте который показал снижение концентрации внимания в ГК. Оценка таблицы Шульте у детей основан на времени выполнения и учитывался количество ошибок. Для более точной оценки использовали несколько таблиц и выводили среднюю цифру. При анализе полученных результатов снижение концентрации внимания в ОГ 87,5% (28), в то время как в КГ выражалось в 16,6%. Уровень когнитивного дефицита положительно коррелировал с тяжестью нарушений сна ($r=0,62$; $p < 0,01$), а также с выраженностью ожирения (ИМТ > 95 перцентиля).

Выводы: Полученные результаты исследования указывает о том, что дети с метаболическим синдромом имеют на много больше жалобы и высокий риск вегетативных и когнитивных нарушений который обнаружено в 3-4 раза больше чем в ГК и выражались с 75% до 100%, Когнитивные нарушения у детей с МС, вероятно, имеют мультифакторный характер: метаболические изменения, хроническая гипоксия, нарушение архитектуры сна и системное воспаление. Раннее выявление нарушений и их коррекция может существенно снизить риск формирования когнитивного дефицита.

Список литературы:

1. Beebe D.W. et al. Sleep, executive functioning, and behavior in school-aged children: A review. *Child Neuropsychology*. 2010.
2. Djurabekova Aziza Takhirivna Abdullaeva Nargiza Nurmatovna Isanova Shoiratulkinovna. Sleep disorders, metabolic syndrome, and cognitive abilities in adolescents: clinical and pathophysiological relationships *JCNP*, Volume 3, Issue 5, 2025
3. Dzhurabekova A.T., Isanova Sh.T., Kholikulova M.A., Sovitdinova Sh.A. Samarkand State Medical University Hypoxic-Imitic violations of the central nervous system in infants: risk factors and approaches to early diagnosis *Research Focus | Volume 3 | Issue*
4. Djurabekova Aziza Tohirovna, Isanova Shoiratulkinovna, Kholikulova Mahbuba Anwar Kizi Aspects of Assessment of Hypoxic-ischemic brain Damage in NewBorns *International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology IJCNP*, Volume 2, Issue 12, ISU 2024

5. Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review. 2025, №3 (17) Вестник фундаментальной и клинической медицины
6. Isanova Sh. T. Mukhtarova M.A. Bobozhonova Z. Diagnostics of clinical and neurological changes in newborns with birth damages in children. Ta'lim fidoiylari 2023.04.
7. Ollanova, S. S., Tulkinovna, I. S., & Mamurova, M. M. (2023). Analysis of the Effectiveness of TMS in Relation to Non-Motor Disorders in Parkinson's Disease. *Miasto Przyszłości*, 36, 101-106.
8. Ollanova Sh. S., Abdullaeva N.N., Isanova Sh. T. Clinical and neurological manifestations of pain syndrome of Parkinson's disease *Web of scientist: International scientific research journal* V 3, Issue 3, Mar., 2022
9. Spruyt K., Gozal D. Pediatric sleep-disordered breathing: Cognitive and behavioral consequences. *Eur Respir J*. 2012.
10. Utaganova G.Kh. Shoiri T. Isanova Mukhtarova M.A. Bobozhonova Ziedahon. Features of clinical and neurological course of birth injuries in children. *International scientific research journal* Volume 4, Issue 3, Mar., 2023
11. Utamuradova N.A., Isanova Sh.T., Ollanova Sh.S., Mukhtarova A.A. Characteristics of sanitary and hygienic indicators of drinking water composition. *Биология ва тиббиёт муаммолари* №2 (152), 2024
12. Gaibiev A.A., Dzhurabekova A.T., Isanova T.Sh. Clinical and laboratory change in diabetic neuropathy in adolescents. 2022.
13. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна Исанова Шоира Тулкиновна Джурабекова Азиза Тахировна Мухтарова Азиза Алишеровна нарушения сна, метаболический синдром и когнитивные способности у подростков: клинические и патофизиологические взаимосвязи “Журнал неврологии и нейрохирургических исследований” №2 (06), 2025
14. Абдуллаева Н. Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М. А. Проявление метаболических нарушений у детей. *Neurology and Neurosurgery research* V3, Issue 6 №6, 2022
15. Исанова Ш.Т., Мухтарова А.А. усмир болаларда учрайдиган диссомния ва метаболик узгаришлар *Journal of modern medicine* №2 (9), 2025
16. Иноземцева Е.В., Когнитивные нарушения у детей с ожирением. *Педиатрия*. 2020.
17. Исанова Шоира Тулкиновна, Мухтарова Азиза Алишеровна влияние сахарного диабета на риск и течение инсульта: обзор | *Central Asian endocrinological journal* №2 | 2025
16. Олланова Ш.С., Абдуллаева Н. Н., Исанова Ш.Т., Мухтарова М. А. Болевой синдром при болезни Паркинсона. *Neurology and Neurosurgery research* V3, Issue 6 №6, 2022
17. Тураев А.К., Базаров А. Ж. Исанова Ш.Т. Диккат тургунлиги ва семизлик. *Биология ва тиббиёт муаммолари*, 2022 (спецвыпуск)
18. Mukhtarova Aziza Alisherovna, Isanova Shoiri Tulkinovna Features of clinical - neurological manifestations of symptoms of perinatal lesions of the nervous system of urges of the first year of life. 3 (Mar - 2025) *European journal of modern medicine and practice* Vol. 5 No. 3 (Mar - 2025)
19. Mukhtarova M.A., Alikulov N.Y., Isanova Sh.T. Vegetative changes in obesity in children *Биология ва тиббиёт муаммолари*, 2022 (спецвыпуск)
20. Rajabov S., Djurabekova A. T., Isanova Sh. T. Determination of early diagnostic and neurological signs in patients with systemic lupus erythematosus *Galaxy international interdisciplinary research journal* Vol. 10, Issue 9, Sep. 2022
21. Gaybiev A.A., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T. Bolalarda diabet nevropatiyaning klinik-laborator o'zgarishlar. *Журнал неврологии и нейрохирургии* Том 4 номер 1
22. Utaganova G.Kh., Tursunova M.T., Isanova Sh.T. Transcranial magnetostimulation in metabolic disorders in children. *Web of scientist: International scientific research journal*, Vol 3, Issue 4, April, 2022.

Для цитирования: Исанова Ш.Т., Саломова Н.Б., Мухтарова А.А. Анализ анамнестических данных и клинических проявлений у детей с когнитивными изменениями и диссомниями при метаболических нарушениях // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 32–35. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17550629>